

КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К БЕЗОПАСНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА КАРСИЛ

Г.Э. Хакбердиева¹, Ш.Ш. Касимова², Ш.А. Абдуразакова³

Ташкентский педиатрический медицинский институт^{1,2,3}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14943329>

Аннотация. В настоящее время в очень большое количество еды, напитков с содержанием нитратов и прием лекарственных средств, которые требуют защиту печени. Механизм гепатопротекторного действия силимарина обусловлен мембраностабилизирующим, антиоксидантным и метаболическим эффектами. Достижение антиоксидантного эффекта обусловлено наличием фенольной структуры в молекуле силибинина, благодаря чему он взаимодействует с активными формами кислорода и свободными радикалами в печени, превращая их в менее агрессивные соединения.

Ключевые слова: препараты, содержащие расторопшу пятнистую, гепатопротектор, алкогольное поражение печени, силимарин.

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda juda ko'p miqdordagi oziq-ovqat, nitrat tarkibidagi ichimliklar va jigarni himoya qilishni talab qiladigan dori-darmonlarni qabul qilish. Silimarinning hepatoprotektiv ta'sir mexanizmi membranani barqarorlashtiruvchi, antioksidant va metabolik ta'sirga bog'liq. Antioksidant ta'sirga erishish silibinin molekulasida fenolik tuzilish mavjudligi bilan bog'liq bo'lib, u jigarda reaktiv kislorod turlari va erkin radikallar bilan o'zaro ta'sir qiladi va ularni kamroq tajovuzkor birikmalarga aylantiradi.

Kalit so'zlar: o'z ichiga olgan dorilar dog'li qushqo'nmas, hepatoprotektor, alkogolli jigar shikastlanishi, silimarin.

Annotation. Effective protection of the liver, an organ that performs the functions of a huge biological laboratory in the body, is relevant for modern humans. Currently, there is a very large amount of food, drinks containing nitrates, and medications that require liver protection. The mechanism of hepatoprotective action of silymarin is due to membrane-stabilizing, antioxidant and metabolic effects. The achievement of the antioxidant effect is due to the presence of a phenolic structure in the silibinin molecule, due to which it interacts with reactive oxygen species and free radicals in the liver, converting them into less aggressive compounds.

Keywords: preparations containing thistle, hepatoprotector, alcoholic liver damage, silymarin.

Актуальность. Для современного человека актуальна эффективная защита печени-органа, выполняющего в организме функции огромной биологической лаборатории. В настоящее время в очень большое количество еды, напитков с содержанием нитратов и прием лекарственных средств, которые требуют защиту печени. С этой целью используются гепатопротекторы различного происхождения. Препараты стимулируют выработку глутатионредуктазы и супероксиддисмутазы, которые активизируют собственные системы защиты тканей от продуктов перекисного окисления, предотвращая разрушение клеточных структур. Антиоксидантная активность силимарина в 10 раз выше, чем токоферола. Силимарин защищает от действия подобных агентов не только клетки печени, но и клетки крови,

повышая их осморезистентность. Противовоспалительные свойства силимарина реализуются за счет подавления в купферовских клетках синтеза провоспалительного лейкотриенов. Силимарин препятствует тканевому воспалению также путем ингибирования миграции нейтрофилов, купферовских клеток, синтеза лейкотриенов и образования простагландинов. Карсил - единственное лекарственное средство с натуральным составом, гепатопротекторное действие которого подтверждено клиническими испытаниями.

Цели и задачи. Обеспечение эффективного и безопасного применения карсил.

Материалы и методы. Анализ литературных данных и клинических наблюдений по применению гепатопротекторов.

Результаты исследования. Печень – центральный орган в процессе пищеварения, играющий ключевую роль в защите организма от воздействия токсичных веществ (как ксенобиотиков, так и лекарств). Она отвечает за метаболизм белков, жиров, углеводов, осуществляет синтез и преобразование гормонов, витаминов, желчных кислот и других критически важных биологических соединений. Особо стоит отметить её способность к детоксикации продуктов распада алкоголя, что делает печень важным барьером в борьбе с вредным воздействием спиртных напитков.

Одним из составляющих патогенетической и симптоматической терапии являются препараты, оказывающие защитное гепатопротекторное действие, повышающие функциональную способность гепатоцитов, увеличивающие дезинтоксикационные возможности и выведение активных продуктов метаболизма, стимулирующие синтез белка и регенеративно-репаративные процессы, связывающие свободные радикалы, предупреждающие разрушения клеточных мембран, а также повышающие устойчивость гепатоцитов к различным воздействиям.

В настоящее время применяются различные группы гепатопротекторов. Карсил - единственное лекарственное средство с натуральным составом, гепатопротекторное действие которого подтверждено клиническими испытаниями. К числу таких препаратов относится Карсил растительного происхождения, который содержит сухой экстракт плодов Расторопши пятнистой. Он содержит важные биологически активные вещества, такие как силимарин, которые способствуют защите печени от вредных воздействий, улучшают ее функции и стимулируют процессы регенерации. Целебные качества Расторопши пятнистой были известны людям издавна, но только в XX веке ученые исследовали ее биохимический состав. Сегодня Расторопша пятнистая – одно из самых изученных растений. Гепатопротекторные свойства активных компонентов расторопши пятнистой научно подтверждены. В 60-х годах прошлого столетия было показано, что силимарин представляет собой комплекс флавоноидов силибинина, силикрстина и силидианина. Среди них основным ингредиентом является силибинин, на долю которого приходится 8-9 % экстракта [3,10].

Согласно фармакокинетическим исследованиям, силимарин после однократного приема внутрь быстро всасывается в ЖКТ, достигая максимальной концентрации в крови через 3-6 минут. При постоянном, регулярном приеме стабильный уровень в крови устанавливается на вторые сутки проводимой терапии. Силимарин накапливается преимущественно в печени и почках, не связывается с белками. Большая часть силимарина обнаруживается в цитоплазме гепатоцитов, в то время как в ядрах его концентрация в 1–2 раз меньше. Комплекс флавоноидов метаболизируется в печени путем конъюгации с

глюкуроновой и серной кислотами, не влияя на микросомальную систему окисления; поэтому совместное применение с другими препаратами не отражается на фармакокинетике и фармакодинамике препаратов. В то же время при флавоноидной недостаточности метаболизм применяемых препаратов в печени снижается. Выделение силимарина из организма происходит в основном с желчью, и лишь незначительное количество выделяется с мочой. Глюкурониды и сульфаты силимарина депонируются в желчи, а попадая в кишечник, расщепляются ферментами, вырабатываемыми представителями микробиоты кишечника. При употреблении силимарина происходит его циркуляция между кишечником и печенью, формируя так называемую энтерогепатическую циркуляцию, что позволяет активному веществу длительное время оставаться в организме даже после окончания лечения. Силимарин обладает низкой токсичностью, а применение его в рекомендуемых дозах не вызывает вреда для здоровья человека [1,2].

Механизм гепатопротекторного действия силимарина обусловлен мембраностабилизирующим, антиоксидантным и метаболическим эффектами. Во время повреждения печени при воздействии различных негативных факторов происходит повышенная выработка свободных радикалов, сопровождающаяся повреждением митохондрий гепатоцитов. Нарушение процессов окислительного фосфорилирования в митохондриях сопровождается развитием энергетического дефицита и гибелью клеток. Избыток соединений перекисного окисления играет важную роль в фиброгенезе, активируя звездчатые клетки печени и усиливая продукцию внеклеточного матрикса.

Достижение антиоксидантного эффекта обусловлено наличием фенольной структуры в молекуле силибинина, благодаря чему он взаимодействует с активными формами кислорода и свободными радикалами в печени, превращая их в менее агрессивные соединения. Кроме того, препарат стимулирует выработку глутатионредуктазы и супероксиддисмутазы, которые активирует собственные системы защиты тканей от продуктов перекисного окисления, предотвращая разрушение клеточных структур. Антиоксидантная активность силимарина в 10 раз выше, чем токоферола. Силимарин защищает от действия подобных агентов не только клетки печени, но и клетки крови, повышая их осморезистентность [2,9].

Противовоспалительные свойства силимарина реализуются за счет подавления в купферовских клетках синтеза провоспалительного лейкотриенов. Силимарин препятствует тканевому воспалению также путем ингибирования миграции нейтрофилов, купферовских клеток, синтеза лейкотриенов и образования простагландинов. Применение силимарина способствует уменьшению проницаемости мембран, что проявляется снижением уровня печеночных трансфераз, γ -глутаминтрансферазы. Кроме того, силимарин снижает содержание холестерина и липопротеидов низкой плотности в крови при дислипидемии [13].

Важной направленностью метаболического действия силимарина является способность стимулировать синтез белков и поддерживать процесс регенерации гепатоцитов. Силимарин индуцирует синтез РНК; при этом скорость транскрипции ДНК в малигнизированных клетках, а также скорость их деления не повышается, что исключает возможность стимуляции опухолевого роста.

Прием силимарина способствует снижению плазменных уровней: АЛТ, АСТ, γ -глутамилтрансферазы, общего билирубина, проколлагена, III-пептида, уменьшение содержания этого показателя свидетельствует о затормаживании развития фиброза [7,8].

Силимарин стимулирует активность фермента коллагеназы, расщепляющей компоненты соединительной ткани, снижая накопление коллагена. Связывая продукты перекисного окисления, силимарин купирует очаги некроза гепатоцитов и снижает активность звездчатых клеток, продуцирующих компоненты соединительной ткани. In vitro силимарин блокирует пролиферацию купферовских клеток и снижает выделение трансформирующего фактора роста β . Длительное назначение препарата около 6 месяцев способствует снижению активности цитотоксического звена содержания цитотоксических лимфоцитов CD8⁺ и продукции γ -глобулинов [4, 12].

Механизм защитного действия силимарина при алкогольных поражениях печени объясняется его способностью блокировать выработку ацетальдегида токсичного промежуточного продукта, образующегося в процессе метаболизма этилового спирта, а также его антиоксидантной активностью. При действии этанола силимарин нейтрализует его негативное влияние на печень, стимулируя синтез фосфатидилхолина. При алкогольной болезни печени назначение силимарина в дозе 42 мг/сут в течение 6 мес. способствовало значительному увеличению активности супероксидазы и содержания веществ с сульфгидрильными группами в сыворотке. Одновременно имело место существенное снижение концентрации веществ, проявляющих свойства окислителей малонового диальдегида и др. в сыворотке крови. Это свидетельствует об увеличении антиоксидантного потенциала тканей [6,8].

Силимарин препятствует проникновению в клетку некоторых гепатотропных ядов. Это свойство лежит в основе его лечебного действия при отравлении разнообразными ядовитыми веществами, в частности α -аманитином, ядом бледной поганки. Применение силимарина в дозе 2–48 мг/кг в сутки с целью антидотной терапии при отравлении бледной поганкой. С этой же целью силимарин назначают при поражениях печени, вызванных ишемией, радиацией, перегрузкой железом, четыреххлористым углеродом и парацетамолом [5,11,16,17].

При внутрипеченочном холестазах у беременных применение силимарина позволяет достичь уменьшения выраженности кожного зуда и улучшения показателей печеночного комплекса [1,14,15].

Физиологическое естественное воздействие силимарина на организм человека и его высокая эффективность благодаря сочетанию выраженного гепатопротекторного действия и хорошего профиля безопасности послужило основанием проведению нашего клинического наблюдения.

Лекарственный препарат хорошо переносится пациентами. Редко наблюдаются следующие побочные действия: со стороны желудочно-кишечного тракта: диспептические явления, иногда возможны кожные аллергические реакции - зуд, сыпь, аллопеция.

Женщинам, с гормональными нарушениями (эндометриоз, миома матки, карцинома молочной железы, яичников и матки, карцинома предстательной железы) из-за возможного проявления эстрогеноподобного эффекта применять препараты с содержанием расторопши с осторожностью.

Выводы. Таким образом, в комплекс препаратов для лечения требующие применения гепатопротекторов, силимарин является эффективным средством для улучшения клинического течения острых или хронических вирусных, токсических и лекарственных заболеваний печени. При применении суточных профилактических и лечебных доз препарата в зависимости от состояния пациента, необходимо консультация

врача не только гепатолога, но и гинеколога с учетом побочных действий препарата. Проводимое комплексное лечение больных основной группы с применением препарат Карсил способствовало более быстрой стабилизации и разрешению клинических проявлений заболевания.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Азизова Р. А. и др. Нежелательные действия антибиотиков в фармакотерапии //Наука России: Цели и задачи. – 2019. – С. 76-81.
2. Взаимодействие лекарственных препаратов и пищи. Ташкентский педиатрический медицинский институт Научно-практический журнал «Педиатрия» №4 2022;27-32. Мухитдинова М.И., Хакбердиева Г.Э., Азизова Р.А.
3. Хужаев Ш.К. Клинико-фармакологический подход к применению препарата Карсил форте при хроническом гепатите различной этиологии. В кн.: Сборник тезисов III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Безопасность фармакотерапии: Noli Nocere». Казань; 2020.
4. Силина Л.В. Диагностика состояния и патогенетическая терапия больных псориазом с позиций системного подхода: Автореф. дис.... канд. мед. наук. - Курск, 22. – 16 с.
5. Li S., Tan H.-Y., Wang N. et al. Role of oxidative stress and antioxidants in liver diseases. *Int J Mol Sci.* 2015;16(11):26087–26124. DOI: 10.3390/ijms161125942.
6. Бутов Ю.С. и др. Уровень липидов и показатели клеточного иммунитета у больных псориазом сообщение 1 // Российский журнал кожных и венерических болезней. – 1999. – № 2. стр. 11-14.
7. Бусалаева Е.И., Тарасова Л.В., Матвеева Т.С. Гепатопротекторы в клинической практике. Алгоритм выбора. *Здравоохранение Чувашии.* 2015;2:56–64. [Busalaeva E.I., Tarasova L.V., Matveeva T.S. Hepatoprotectors in clinical practice. Selection algorithm. *Health care of Chuvashia.* 2015;2:56–64 (in Russ.)].
8. Оценка лечебной эффективности новых лекарственных средств на экспериментальных моделях алкогольных гепатитов различной степени тяжести: методические рекомендации ФМБА России. М.; 2013.
9. Королева Л.Р. Современные гепатопротекторы. *Российский медицинский журнал.* 2005;67(2):35–37.
10. Касымова Ш. Ш., Хакбердиева Г. Э., Абдуразакова Ш. А. Эффективность применения интерактивных методов обучения в медицинских вузах //Стратегии и тренды развития науки в современных условиях. – 2020. – Т. 1. – С. 12-16.
11. Лацерус Л.А. Применение терпенсодержащего препарата Абисил в лечении и профилактике хирургической инфекции. *Российский биотерапевтический журнал.* 2010;9(1):39–41.
12. Лацерус Л.А., Барышников А.Ю. Растительные терпеноиды как возможные противоопухолевые агенты. *Российский биотерапевтический журнал.* 2010;9(1):3–8.
13. Nevzorova Y.A., Grossmann J., Trautwein C. Anti-tumorigenic and anti-angiogenic effects of natural conifer *Abies sibirica* terpenoids in vivo and in vitro. *Biomed Pharmacother.* 2017;89:386–395. DOI: 10.1016/j.biopha.2017.02.035.
14. Масловская А.А., Климович В.В., Кузнецов О.И., Булат А.В. Влияние однократного введения этанола на некоторые показатели метаболизма печени крыс. *Журнал Гродненского государственного медицинского университета.* 2007;3:29–30.

15. Мухитдинова М. И., Хакбердиева Г. Э. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ //Наука и образование: проблемы и стратегии развития. – 2017. – Т. 2. – №. 1. – С. 29-34.
16. Петров А.Н., Шевчук М.К., Георгианова Е.К. и др. Разработка экспериментальных моделей алкогольного гепатита различной степени тяжести. Токсикология. 2015;16:187–202.
17. Хакбердиева Г.Э., Касимова Ш.Ш., Азизова Р.А. //Карсил форте и его многогранное действие. Абу Али ибн Сино ва замонавий фармацевтикада инновациялар. V халқаро илмий –амалий анжуман мақолалар туплами. Тошкент, 2 май 2022, 139 бет.